

RESUMO

A fauna sul-americana evoluiu durante dezenas de milhões de anos em isolamento dos outros continentes. Isso conferiu-lhe um carácter muito particular, comprovado pelo enorme número de táxones endémicos da divisão biogeográfica em que se inclui o sub-continente – Região Neotropical.

Quando os descobridores e colonizadores abordaram e foram penetrando no Brasil, no século XVI e seguintes, deparou-se-lhes uma fauna – abundante na época –, diversificada e estranha ao seu conhecimento da fauna europeia, quando muito também de algumas espécies asiáticas e africanas. As tendências reveladas pelos ‘colonizadores-naturalistas’ na descrição dessa fauna foram diferentes. Uns denominaram-na como se de espécies europeias ou africanas se tratasse. Outros reconheceram a sua originalidade, adoptando a nomenclatura etnobiológica dos Índios, a qual reproduziram em sons da língua portuguesa. Pêro de Magalhães Gândavo, o primeiro português a produzir obra impressa em que se descreve a fauna brasílica, seguiu ambas as vias, conforme os casos. É do seu relato, publicado em 1576, que se apresentam e comentam alguns excertos neste artigo.

Palavras-chave: fauna neotropical, século XVI, naturalistas no Brasil, Pêro de Magalhães Gândavo.

THE KINGDOM ANIMALIA

South American biodiversity evolved for tens of million years in isolation. A most special composition of its fauna and flora has been the result of such an isolation period, the number of endemic taxa being very large. Biogeographers soon recognized the singularity of South America, including this sub-continent in a biogeographical division of the highest rank - the Neotropical Region. When Portuguese discoverers and explorers, from

*Museu Bocage, Departamento de Zoologia e Antropologia e Centro de Biologia Ambiental - Rua da Escola Politécnica 58 - 1269-102 Lisboa. Professor Doutor Carlos Almaça, catedrático do Departamento de Zoologia e Antropologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Director do Museu Bocage. E-mail: calmaca@correio.cc.fc.ul.pt

the 16th century on, passed into Brazil, they found a diversified and exotic fauna quite different from the European or African ones that they eventually knew. Some of them, namely jesuits and other educated people, described the most common or conspicuous species, indicating the main edible or dangerous properties of each one. Ethnobiological nomenclature or the common names of the closer European or African species have been applied by those 'naturalists'. The first of them recording his observations and speculations on a printed book (1576) was Pêro de Magalhães Gândavo, who lived in Brazil for a few years before 1561. Comments on his interesting book, entitled *História da Província de Santa Cruz*, are presented in this paper.

Key words: Neotropical fauna, 16th century, naturalists in Brazil, Pêro de Magalhães Gândavo

INTRODUÇÃO

Entre o Cretácico inferior (há cerca de 140 milhões de anos) e o Pliocénico (há cerca de dois ou três milhões), o continente sul-americano permaneceu isolado das outras grandes massas terrestres. Separado da África, primeiro, da Antártida, depois, os seus povoamentos terrestres evoluíram independentemente de outros até a ele se juntar, no Pliocénico Superior, uma ponte – o istmo centro-americano –, que o faria comunicar com a América do Norte. Pôde então estabelecer-se um certo intercâmbio de faunas e floras terrestres, agora só limitadas na sua expansão pelas próprias capacidades de dispersão e estrangimentos ecológicos encontrados além dos limites a que haviam estado confinadas.

Muitos milhões de anos de evolução sem intrusões significativas – para além de um ou outro diásporo que correntes oceânicas ou ventos ciclónicos trouxesse de continentes distantes –, conferiram à biodiversidade sul-americana uma feição muito especial. Reconhecida por zoólogos e botânicos, estes consagraram-na biogeograficamente, incluindo a América do Sul em divisão da mais elevada hierarquia – a Região Neotropical. No primeiro tratado de Zoogeografia, Wallace (1876) quantificou assim a especificidade da fauna neotropical: mais de 900 géneros, entre os quais 4/5 dos géneros de mamíferos e 5/6 dos de aves, e pelo menos 45 famílias de vertebrados são peculiares à Região Neotropical. A despeito do subjectivismo da delimitação das categorias taxonómicas superiores à espécie – delimitação que, frequentemente, varia com o autor, a época ou o grupo taxonómico –, aqueles números dão uma ideia de quanto a fauna neotropical tem de peculiar.

Não admira, por isso, que logo a partir dos princípios do século XVI – quando descobridores e colonizadores começaram a carrear para a Europa objectos naturais que escapavam às descrições dos clássicos e medievos (Aristóteles, Plínio, Dioscórides, Alberto Magno, etc.) –, uma enorme curiosidade se apoderasse dos naturalistas. Assim aconteceu e, no século XVII, começaram a publicar-se obras, frequentemente catálogos de ‘gabinetes de curiosidades’, em que se descrevem exemplares do Brasil e outras colónias da América do Sul.

Foi o que fizeram, por exemplo, Clúcio, o divulgador internacional da obra de Garcia de Orta, em *Exoticorum Libri* (1605); Ole Worm (1588-1654), anatomista, que formou um museu de curiosidades naturais em Copenhague, museu descrito por seu filho num excelente catálogo, *Musei Wormiani Historia* (1665); Grew, que publicou em 1681 um catálogo da colecção da *Royal Society*, colecção que constituiu o primeiro museu científico de Inglaterra (Singer, 1931). Marie-Sybille de Mérian (1647-1717), que viveu cinco anos no Suriname, deixou uma obra entomológica notável sobre essa região (Caullery, 1941). Albertus Seba (1665-1736) reuniu o mais notável gabinete de curiosidades naturais, entesourando imensos exemplares exóticos que adquiria nos barcos aportando a Amesterdão e foi autor de uma obra magnificamente ilustrada, *Locupletissimi rerum naturalium thesauri ...*, abreviadamente conhecida por *Thesaurus*, que é um catálogo do seu gabinete. Publicado entre 1734 e 1765, consta de quatro volumes, os dois últimos póstumos (Almaça, 1989).

Quando Lineu elaborou e actualizou sucessivamente a sua enciclopédia sobre a diversidade natural, *Systema naturae* – na sua vida publicou 12 edições, desde 1735 (1ª edição) até 1766 (12ª edição) –, a fauna neotropical aí teve, naturalmente, representação crescente. E os catálogos dos autores citados anteriormente, sobretudo o *Thesaurus* de Seba, figuram entre as várias obras sistematicamente utilizadas como referências para a fauna neotropical em geral. Apesar do seu discípulo preferido, P.Löfning ter trabalhado por conta do governo espanhol na América do Sul (onde morreu em 1757), é àqueles autores, assim como a Marcgrav, John Ray, Gronovius, etc., que ele recorre nas descrições e habitat das espécies sul-americanas. Não a autores portugueses, que, no entanto, escreveram sobre a fauna brasílica desde Pero Vaz de Caminha, em 1500.

Informações sobre a fauna do Brasil

Em interessante série de publicações sobre a história da Zoologia no Brasil, Nomura (1996-1998) refere cento e vinte um autores que, nos séculos XVI a XVIII, escreveram sobre a fauna brasileira. Este total decompõe-se

assim: 13 autores no século XVI, 15 no século XVII e 93 no século XVIII. Há, no entanto, diferenças assinaláveis na forma como estes naturalistas conheceram a fauna brasílica.

Assim, no século XVI, os treze autores estiveram, todos, numa ou noutra parte do Brasil, registando o que observaram, muito ou pouco. Apenas um deles, André Thevet, franciscano de nacionalidade francesa, deixou para a posteridade desenhos dos animais observados. A maioria destes autores quinhentistas era portuguesa (seis). Os restantes foram espanhóis (dois, entre os quais José de Anchieta), alemães (dois), franceses (dois) e ingleses (um). A grande proporção dos conhecimentos sobre a fauna brasileira, neste século, foi sem dúvida a transmitida por Gândavo, Fernão Cardim, Gabriel Soares de Sousa e Francisco Soares, entre os portugueses, e José de Anchieta.

No século XVII também foram treze os divulgadores da fauna brasileira que a conheceram directamente, pois dois, Johan de Laet, holandês, e Gaspar von Baerle, belga, nunca estiveram no Brasil. São mais comuns neste século as obras com desenhos, ressaltando as de Frei Cristóvão de Lisboa, Marcgrav e Eckout. Os portugueses são ainda em maioria (quatro), mas já se verifica maior dispersão de nacionalidades entre os naturalistas visitantes do Brasil: três alemães, dois holandeses, dois franceses, um espanhol e um irlandês.

No século XVIII são menos os naturalistas-exploradores que visitam partes do Brasil: apenas uma dezena. A grande maioria é constituída por naturalistas europeus que descreveram espécies brasileiras com base em exemplares enviados pelos exploradores, colectores ou correspondentes, ou saqueados em Lisboa por Etienne Geoffroy Saint-Hilaire e transportados para o *Muséum* de Paris em 1808.

Foram semelhantes os critérios seguidos por estes naturalistas na denominação comum das espécies. Atribuíram-lhes muitas vezes os nomes porque eram conhecidas as espécies europeias ou já conhecidas na Europa e mais parecidas. Assim, por exemplo, Anchieta chamou 'lontras' a diversas espécies de mustelídeos aquáticos, 'panteras' e 'gatos-monteses' a felídeos, 'javalis' aos peccaris, 'avestruz' à ema. Gândavo denominou os peccaris de 'porcos-monteses', a capivara de 'porco', os columbídeos de 'pombos' e 'rolas', os tinamídeos de 'galinhas-do-mato' ou 'perdizes', os accipitrídeos de 'águias' e 'gaviões', etc.

Noutros casos, o naturalista literou na sua própria língua o entendimento que dava ao som da palavra indígena designando esta ou aquela espécie. Assim, Thevet chamou à preguiça 'hau' e Anchieta 'aig'. A capivara foi denominada 'catuare' por Staden, 'capiuyara' por Anchieta e 'capijuara' por Cardim.

No século XVIII, o grande explorador da Amazônia, Alexandre Rodrigues Ferreira, ao que parece ainda não familiarizado com edições de *Systema*

naturae em que a nomenclatura binominal é consistentemente aplicada (da 10ª. edição em diante), utilizou nomes portugueses e etnobiológicos nas suas listas de espécies. Assim, por exemplo, aos táxones etnobiológicos a que os indígenas do Rio Negro aplicam os nomes subordinantes *yurará*, *jabotim* e *peiú*, chamou Ferreira, respectivamente, ‘tartaruga’, ‘cágado’ e ‘lagarto’. Na sua lista de animais do Rio Negro aparecem, por isso, numerosas espécies etnobiológicas designadas por nomes secundários como *yurará-uaçu*, *yurará-petiú*, *yurará-tracaya*, *yurará-matámatá*, *jabotim-tinga*, *jabotim-piranga*, *jabotim-carumbé*, *jabotim-aparema*, *peiú-yacaré-uaçú*, *peiú-yacaré-tinga*, *peiú-yacaré-coruba*, *peiú-iguana*, etc.

Relato de um naturalista português do século XVI

Foram muitos, como já se viu, os portugueses que discorreram sobre a fauna brasílica. Cingir-me-ei a um, Pêro de Magalhães Gândavo, o primeiro que apresentou extensa documentação faunística inserida em livro impresso na época. De resto, têm todos em comum, seja qual for o século do Brasil colonial em que procederam à exploração, a preocupação de identificar as espécies a qualquer título úteis, sobretudo na alimentação, ou prejudiciais. Foi o prolongamento, no Renascimento e Iluminismo, da consagração medieval da ciência como aplicação e não como devoção ou deleite. Preocupação, para além disso, compreensível por toda a expectativa de desenvolvimento com que os portugueses abordaram a sua enorme colónia tropical.

Pêro de Magalhães nasceu em Braga em data desconhecida. Humanista insigne e professor, foi moço de câmara de D.Sebastião e viveu alguns anos no Brasil. Regressado a Portugal, escreveu um primeiro manuscrito que intitulou ‘Tratado da Província do Brasil’ e dedicou à rainha-avó, D.Catarina. Depois, retocou e aumentou esse texto, intitulando-o agora ‘Tratado da Terra do Brasil’ e consagrando-o em dedicatória ao Cardeal Infante D.Henrique. Não ficou ainda satisfeito e tornou a aperfeiçoar o texto, dando-lhe o novo título de ‘História da Província de Santa Cruz’ e dedicando-o a D.Lionis Pereira, que foi governador de Malaca. É este manuscrito que, de novo revisto e aumentado, foi impresso em 1576 por António Gonçalves, de Lisboa, e reeditado várias vezes até hoje. Também se desconhece a data em que Gândavo faleceu.

Quando se compara o que Gândavo escreveu sobre a fauna em ‘Tratado da Província do Brasil’ (editado em 1965) com a versão impressa em 1576 (reeditada em 1930), verifica-se, de facto, aumento muito significativo das suas informações sobre os animais. Com efeito, em ‘História da Província de Santa

Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil', Pêro de Magalhães dedica quatro capítulos (VI a IX) aos animais.

No capítulo 'Dos animaes e bichos venenosos que há nesta província', Gândavo diz não existirem animais domésticos antes de os portugueses aí chegarem. Depois, levaram de Cabo Verde cavalos e bois, que, na época em que Gândavo visitou o Brasil, formavam já notáveis contingentes. "Os outros animaes que na terra se acharam, todos são bravos de natureza, e alguns estranhos nunca vistos em outras partes", escreveu ele. Muitos veados e porcos de diversas espécies "... monteses como os desta terra ... e outros mais pequenos, que tem o embigo nas costas ..." Estes últimos são os peçarís, suiformes do género *Tayassu*, representados por duas espécies, actualmente denominadas¹ cateto (*T.tajacu*) e queixada (*T.peccari*). Porém, Gândavo viu outras espécies: antas (*Tapirus terrestris*), cotias (*Dasyprocta azarae*), pacas (*Agouti paca*), tatús (*Dasypus novemcinctus*) e coelhos (*Sylvilagus brasiliensis*). De todos aponta traços morfológicos, hábitos ou comportamentos mais conspícuos e qualidades dietéticas.

Assim, a carne dos veados e porcos é muito saborosa e tão sadia que se dava aos enfermos; a da anta tem o sabor da de vaca; a paca é pelada como o leitão e não esfolada porque a pele é muito tenra e saborosa; a do tatú é a melhor e mais estimada, sabendo quase como galinha, etc. Não havia restrições à caça ("... nam há la impedimêto de coutadas como nestes Reinos ...") e um só índio, se bom caçador, sustentava a sua casa só com carne do mato.

Há, contudo, outros animais sobre os quais Gândavo se alonga por particularidades que não as dietéticas. Assim com o jaguar (*Panthera onca*), a que chama tigre e de que refere a ferocidade e prejuízos causados à caça. Os "cerigões", sarigueias (*Didelphis aurita*), de que descreve a bolsa marsupial e a disposição das crias no seu interior, conjecturando sobre a parição deste animal. A preguiça (*Bradypus torquatus*) e o tamandoá (*Myrmecophaga tridactylus*) são pormenorizadamente referidos na sua morfologia e hábitos. E ainda os bogios (*Alouatta*) e saguís (*Leontopithecus* e *Callithrix*).

As serpentes também lhe chamaram a atenção. As gibóias ("cobras muy grãdes"), *Eunectes murinus*, que engolem "qualquer animal da terra por grãde que seja". E as serpentes venenosas: umas que "tem na pôta do rabo huã cousa que soa quasi como cascavel ..." (*Crotalus durissus*); outras, peçonhentas "... especialmente huãs a que chamam Gerarácas [*Bothrops*] ... que se acertã de morder alguã pessoa de maravilha escapa, e o mais que dura

¹ Na indicação do nome lineano das espécies segue-se Nomura (1996), que dedica um dos capítulos ao livro de Pêro de Magalhães de Gândavo.

sam vinte e quatro horas.” Nas lagoas e rios havia “lagartos muy grâdes ... cujos testiculos cheirão melhor que almisquere ...” É o jacaré, *Caiman latirostris*.

Havia muitos outros animais venenosos que Gândavo não refere, pois seria história muito comprida. E não poderia deixar de os haver “... pela disposição da terra e dos climas que a senhoream ... porque como os ventos que procedem da mesma terra, se tornem inficionados das podridões das hervas, matos, e alagadiços, geram-se com a influencia do Sol ... muitos e mui peçonêtos, que por toda a terra estão esparzidos ...” Interessante esta crença da época, compartilhada por Gândavo, de que os animais venenosos se geravam espontaneamente da podridão com a participação do calor solar.

E as aves. Gândavo encontrou grande variedade nas finas e alegres cores das aves do Brasil. Porém, trata apenas das “que na terra sam mais estimadas dos Portugueses e Indios ...” Entre as aves de rapina havia águias, açores e “gaviões”. As águias (na realidade a harpia, *Harpia harpyja*) eram tomadas no ninho, pequenas, e criadas em cativeiro pelos índios, que lhes aproveitavam as penas para adorno. “Os Açores sam como os de cá ...”, escreve Gândavo, assinalando que dificilmente lhes escapa ave ou outra presa que persigam;² e os gaviões (*Accipiter striatus*) também destros e atrevidos.

São diversas as espécies de aves que “se comem e de que os moradores se aproveitam”. Os macucagoás (*Tinamus solitarius*), pretos e maiores que galinhas, muito saborosos e estimados. Os jacús (*Penelope obscura*), de pescoço vermelho e círculo branco na cabeça, também muito gostosos. “Há també na terra muitas perdizes, pombas, e rolas como as deste Reino, e muitos patos e adês bravas pelas lagoas e rios desta costa ...” É bom de ver que, neste caso, Gândavo aplicou a espécies sul-americanas os nomes de espécies portuguesas superficialmente semelhantes. De facto, no Brasil chama-se perdiz a *Rhynchotus rufescens*, pomba a *Columba speciosa*, rola a *Columbina talpacoti*, pato-do-mato a *Cairina moschata* e aden a *Dendrocygna viduata*.

As cores e capacidades imitativas dos papagaios fascinaram Gândavo. Os anapurús (*Amazona aestiva*), maiores que açores, de cores muito variadas “... accomodanse mais á conversaçam da gête que outra qualquer ave ...” Por isso e pela sua raridade e beleza valem muito, “... entre os Indios dous ou tres escravos ...” Os canindés (*Ara ararauna*), também muito formosos e estimados, são azuis e exibem algumas penas amarelas nas asas. As aráras (*Ara macao*), vermelhas, semeadas de algumas penas amarelas, com asas

² Nomura (1996) não refere qualquer nome latino para os ‘açores’ de Gândavo.

azúis e cauda muito longa. Os papagaios verdadeiros³ são mais pequenos, do tamanho de pombas, mas os que falam mais facilmente e melhor. Verdes claros, têm quase toda a cabeça amarela e as espáduas vermelhas. As coricas (*Amazona amazonica*), verdes escuras e de cabeça azul, falam dificilmente. Há também uns pequeninos, pouco maiores que pardais, os tuyns (*Forpus crassirostris*), que têm penas verdes e finas, cauda muito longa e bico e patas brancas. E ainda os marcanos (*Ara maracana*), do tamanho de melros, cabeça grande e bico muito grosso, verdes e que “falam como cada um dos outros.”

Outras aves notáveis são os goarás (*Eudocimus ruber*), marítimas e do tamanho de gaivotas; brancas quando juvenis, são pardas aos dois anos, pretas depois e carmesim do mais puro finalmente. As hemas (*Rhea americana*) têm “mais officio de animaes terrestres” e tanta carne como um carneiro grande. As patas são enormes e, por isso, a altura do animal ao nível da espádua é a de um homem. Pescoço imensamente longo e cabeça pequena, como a de um pato. Pardas, brancas e pretas, exibem penas muito bonitas que se usam em chapéus. Pascem ervas e não voam; correm de asas abertas.

Os animais marinhos ocupam dois dos capítulos que Gândavo dedicou à fauna brasílica. O peixe era abundantíssimo, diversificado, saboroso e saudável. Logo, para começar, Gândavo trata detidamente o peixe-boi (*Trichechus manatus*), tanto nos seus hábitos como qualidades dietéticas.⁴ O peixe-boi é, de facto, um sirénio, grupo que zoólogos do Renascimento, dadas as adaptações à vida aquática exibidas por estes mamíferos, não hesitaram em incluir nos peixes.

Entre os verdadeiros peixes, Gândavo realça três espécies.⁵ Os camboropins (*Tarpon atlanticus*), grandes como atuns, de escamas duras e maiores que nos outros peixes, excelentes para comer e muito saudáveis. Pescavam-nos com arpão e colhendo-os por trás para que aquele se inserisse entre as escamas e não fosse repudiado pela dura superfície delas. Os tamoatás

³ Nomura (1996) identifica o nome ‘anapurú’ de Gândavo com o nome actual ‘papagaio-verdadeiro’, ambos atribuídos à espécie *Amazona aestiva*. Talvez porque aqueles a que Gândavo chamou ‘papagaios-verdadeiros’ não fossem senão jovens dos seus ‘anapurús’. Ambos, de facto, são referidos por Gândavo como bons ‘faladores’, embora o ‘anapurú’ com tamanho grande (“maiores que açores”) e os ‘papagaios verdadeiros’ mais pequenos (“do tamanho de pombas”).

⁴ Já referi extensamente noutra publicação (Almaça, 1998) os comentários de Gândavo sobre o peixe-boi. Não serão, por isso, aqui repetidos.

⁵ Nomura (1996) não identifica os peixes referidos por Gândavo. Os nomes lineanos que indico são, portanto, da minha exclusiva responsabilidade. Baseei-me nos nomes e descrições de Gândavo, de Nomura (1996), quando comenta outros naturalistas do Brasil, e de Paiva Carvalho (1964), no seu estudo dos peixes de Frei Cristóvão de Lisboa.

(*Calichthys callichthys*), de água doce e do tamanho de sardinhas, “... cubertos de huãs cõchas ... cõ as quaes andam armados da maneira dos Tatus ... e sam muito saborosos ...” Os mayacús (*Lactophrys*), pequenos e semelhantes a xarrosos, “ ... muy peçonhêtos ... especialmente a pele ... que se huã pessoa gostar hum só bocado della, logo naquella mesma hora dara fim a sua vida ...” Logo que saem da água “inchão de maneira que parece huã barriga chêa de vêto ...”

Também se ocupa das baleias e do âmbar “que dizê que procede dellas.” Arribavam muitas à costa,⁶ bem como grande quantidade de âmbar, a qual enriquecera alguns moradores. Sobre o âmbar, que é produzido no intestino do cachalote (*Physeter macrocephalus*), Gândavo expande e discute as curiosas hipóteses do tempo. Seria constituído, diz Gândavo, pelas fezes das ‘baleias’, conforme acreditavam os Índios; para outros, seria o esperma delas; ou ainda, um licor que nasce no fundo do mar e que bebido em excesso por elas acabaria por ser regurgitado. Gândavo, porém, sabia já se ter encontrado âmbar no intestino das ‘baleias’ e não haver qualquer semelhança entre ele e as fezes do intestino terminal. Por isso, não podia ser nem fezes, nem esperma, que “he aquillo a que chamã balso, de que há por este mar grãde quantidade ...” Há âmbar de duas qualidades: um pardo, a que chamam gris, outro preto. O pardo, muito estimado, atingia elevado preço. O preto, menos odorífero, vale muito menos.

No capítulo seguinte, Gândavo descreve um monstro marinho que se matou na Capitania de Sam Vicente no ano de 1564, a ‘hipupiára’, ou demónio-d’água, possivelmente uma otária (*Otaria flavescens* ou *Arctocephalus australis*). Gândavo relata com pormenor a façanha de Baltasar Ferreira, que lutou com o monstro e o matou. Embora aparecesse raramente, a hipupiára já era conhecida naquelas paragens. A terminar o capítulo, Gândavo presta uma curiosa homenagem aos mistérios do mar e ao acerto da incredulidade perante o não revelado: “E assi tambem deve aver outros muitos monstros de diversos pareceres, que no abismo desse largo e espantoso mar se escondê, de nam menos estranheza e admiraçam: e tudo se pode crer, por difficil que pareçã: porque os segredos da natureza nam foram revelados todos ao homem, pera que com razam possa negar, e ter por impossivel as cousas que não vio, nem de que nunca teve noticia.”

⁶ São várias as espécies de cetáceos que se aproximam das costas do Brasil, pelo que seriam incertas as identificações eventualmente indicadas.

BIBLIOGRAFIA

- ALMAÇA, C., 1989. As coleções de conchas em gabinetes e museus de história natural portugueses. *Açoreana*, v.7, p. 17-24.
- ALMAÇA, C. *Baleias, focas e peixes-bois na história natural portuguesa*. Lisboa, Museu Bocage, 1998.
- CAULLERY, M. *Les étapes de la biologie*. Paris: Presses Universitaires de France, 1941.
- GÂNDAVO, P. de M. *Tratado da Província do Brasil*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro (1965).
- GÂNDAVO, P. de M. História da Província de Sãta Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. *Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro*, n. 21, p. 329-388, 2ª.edição, 1930[1576].
- NOMURA, H. *História da Zoologia no Brasil: século XVI*. Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado, 1996.
- NOMURA, H. *História da Zoologia no Brasil: século XVII*. Mossoró: Fundação Vingt-un Rosado, 1997.
- NOMURA, H. História da Zoologia no Brasil: século XVIII. *Publicações Avulsas*, Museu Bocage, 2ª. Série, 4, 1998.
- PAIVA CARVALHO, J. Comentários sôbre os peixes mencionados na obra “História dos animais e árvores do Maranhão” de Frei Cristóvão de Lisboa. *Arquivos da Estação de Biologia Marinha da Universidade do Ceará*, n.4, p. 1-39, 1964.
- SINGER, C. *A history of Biology to about the year 1900*. Ames: Iowa State University Press, 1931 (reprinted in 1989).
- WALLACE, A.R. *The geographical distribution of animals*. New York: Harper & Brothers, 1876.

Figura 5 – *Imagens de fotografia de Ouro Preto, desenho do 14 Bis (autor desconhecido), escravos, de Jean-Baptiste Debret, Cidade do Café e populares na década de 40.*